

БИНОЛАР ВА ИНШОТЛАР ДАВЛАТ КАДАСТРИНИ ГАТ ТЕХНАЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ БЎЙИЧА ДАСТУРЛАР ВА АХБОРОТ ТИЗИМЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Туйчиева И.А., Вахабова З.И.
Тошкент давлат техника университети

Аннотация Мақолада давлат кадастрларини юритиш жараёнида фойдаланилган дастурлари ҳақида таҳлилий маълумотлар ва ҳозирги кунда фойдаланиб келинаётган UzKad тизими ҳақида ва шу ўринда кадастр соҳаси бўйича интернет сервис саҳифаларини ёритишга ҳаракат қилинган.

Калит сўзлар:Кадастр, Кўчмас мулк-3, ArcGIS, QGIS, UZKAD, «Yerelektron» ААТ, geportal.uz, масофадан зондлаш, ГНСС, «DAVREESTR» тизими.

Annotation The article is about analytical information about the programs used in the process of maintaining state cadastres and about the currently used UzKad system, and at the same time cover internet service pages in the cadastral area.

Ҳозирги кунда ҳаётимизни инфорацион технологияларсиз тасаввур қилиш қийин. Айниқса интрнет кириб бормаган соҳа қолмади. Шу қаторда кадастр соҳасида ҳам ҳозирги кунда интрнет ҳамда турли дастурлардан кенг фойдаланиб келинмоқда. Булар фуқаролар ва кадастр ходимларига анча қулайликлар яратмоқда. Ўзбекистон Республикаси кадастр соҳасида шу кунгача қуйидаги дастурлардан фойдаланилган ва фойдаланиб келинмоқда:

*1с ёки Кўчмас мулк-3 дастури Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 31.12.2001 йилдаги Ўзбекистон Республикаси ҳудудларини кадастр бўйича бўлиш ҳамда ер участкалари, бинолар ва иншоотларнинг кадастр рақамларини шакллантириш тартиби тўғрисида 492- сон қарорига асосан ушбу

дастурдан ҳозирги кунгача фойдаланиб келинмоқда. Ушбу дастурга бино ва иншоотларнинг барча кадастр маълумотлари киритилиб борилади. Масалан бино иншоотнинг манзили, юридик эгаси ёки фойдаланувчиси, умумий майдони, қурилишости майдони, ҳуқуқий асоси ва бошқалар.

*ArcGIS дастури анча вақтдан буён фойдаланиб келинаётган, кенг имкониятли дастур ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат қўмитасининг 08.10.2014 йилда рўйхатдан ўтган, рўйхат рақами 2618 қарорига асосан дастурдан фойдаланилади. Ушбу дастур бўйича ҳар бир туманда алоҳида мутахассис мавжуд бўлиб, дастур бўйича киритилаётган маълумотлар Кадастр агентлигининг Давлат кадастрлари палатаси ҳамда вилоят бошқармалари томонидан назорат қилиб борилади. Дастур кенг қўламли бўлиб ушбу дастурлан нафақат кадастр соҳаси балки бошқа соҳаларда ҳам фойдаланиб келинмоқда.

*QGIS дастури юқоридаги ArcGis дастури билан деярли бир хил бўлиб, ArcGis дастури базаси катталиги сабаб ёрдамчи дастур сифатида қисқа муддат синов тарзида фойдаланилди.

*UZKAD тизими- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 24 августдаги ПФ 198 - сон Фармониغا асосан 2023 йил 1 январдан бошлаб юритиб келинаётган Кадастр ва кўчмас мулкларни рўйхатдан ўтказиш интеграцион ахборот тизими (UZKAD тизими) кўчмас мулк объектларига бўлган ҳуқуқларнинг давлат реестри ҳамда кўчмас мулк

объектлари ҳақидаги маълумотлар юритиладиган, маълумотларининг ҳақиқийлиги ва ишончилиги давлат томонидан кафолатланадиган ягона ахборот тизими.

Замонавий ахборот воситалари жадаллик билан ривожланаётган вақтда, уйдан ёки иш жойидан чиқмаган ҳолда турли давлат хизматларидан онлайн фойдаланиш мумкин. Шу ўринда кадастр соҳаси бўйича қуйидаги фойдали бўлган интернет сервис саҳифалари билан бўлишмоқчиман:

*«YERELEKTRON» ахборот тизими.

Кўчмас мулк объектларига бўлган ҳуқуқларнинг давлат реестри. Бўш турган ер участкасига доир маълумотларни **YERELEKTRON.UZ** шакллантириш ва келишиш «YERELEKTRON» автоматлаштирилган ахборот тизими (кейинги ўринларда — «Yerelektron» ААТ) орқали амалга оширилади. Бўш турган ер участкасининг захирага олинганлиги ҳамда кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни рўйхатдан ўтказувчи кадастр органлари томонидан тегишли туман (шаҳар) ҳокимлиги номига давлат рўйхатидан ўтказилганлиги ушбу ер участкасини «Yerelektron» ААТга киритишнинг мажбурий шарти ҳисобланади.

«YERELEKTRON» автоматлаштирилган ахборот тизими — ер участкаларини бериш бўйича материалларни тўплаш, кўриб чиқиш ва унга киритилган ваколатли органлар ҳамда ташкилотлар билан келишиш тартиб-таомилларини амалга ошириш учун автоматлаштирилган ахборот тизими ҳисобланади.

Давлат ва жамоат эҳтиёжлари учун ер участкаси ажратиш бўйича материаллар Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги бўйсунувидаги Кадастр агентлигининг Давлат кадастрлари палатаси ҳудудий бошқармаси томонидан тайёрланади.

1-расм. «YERELEKTRON» автоматлаштирилган ахборот тизимининг бош саҳифаси

Маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари қарори билан белгиланган буюртмачи ер участкасини ажратиш учун Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимлигига буюртма беради.

Давлат ва жамоат эҳтиёжлари учун ер участкаси ажратиш бўйича материаллар Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари томонидан «YERELEKTRON» ААТ орқали [ваколатли ташкилотлар](#) билан келишилади.

Ер участкасини ажратиш ҳақидаги ҳужжатлар йиғмажилдига қуйидагилар илова қилинади:

Қурилиш бош бошқармасининг ижобий хулосаси, Кенгашнинг келишуви ва ваколатли ташкилотларнинг ижобий хулосалари ва келишувлари олингандан кейин Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокими икки кун давомида ер участкасини давлат ва жамоат эҳтиёжлари учун ажратиш ҳақида маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларининг қарорларини ишлаб чиқиш, келишиш ва рўйхатдан ўтказишнинг ягона электрон — «E-qaror» тизими орқали қарор қабул қилади.

Бугунги кунда «YERELEKTRON» автоматлаштирилган ахборот тизимида ер участкаларини реализация қилиш учун асос бўлувчи амалдаги норматив ҳуқуқий ҳужжатларига қуйидагилар киради:

*Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг

14.02.2022 йилдаги “Қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ер участкаларини хусусийлаштириш тўғрисида”ги 71-сонли қарори;

*Ўзбекистон Республикаси фуқаролари ва юридик шахсларига доимий фойдаланиш (эгаллик қилиш), ижара ва мерос қилиб қолдириладиган умрбод эгаллик қилиш ҳуқуқи асосида тегишли бўлган ер участкаларини хусусийлаштириш бўйича давлат хизматлари кўрсатишга доир маъмурий регламенти;

*Тадбиркорлик ва шаҳарсозлик фаолиятини амалга ошириш учун ер участкаларини мулк ҳуқуқи ва ижара ҳуқуқи асосида электрон онлайн-аукцион орқали реализатсия қилиш тартиби тўғрисидаги низом;

*Якка тартибда уй-жой куриш ва уй-жойни ободонлаштириш учун ер участкаларини мулк ҳуқуқи асосида электрон онлайн-аукцион орқали реализатсия қилиш тартиби тўғрисидаги низомлар;

*Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг

27.08.2021 йилдаги “Ер участкаларини жамоат эҳтиёжлари учун доимий фойдаланишга ажратишнинг маъмурий регламентини тасдиқлаш тўғрисида”ги 543-сонли қарори.

*«YERELEKTRON» тизими асосан қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган бўш турган ер участкаларини бериш тизими ҳисобланиб, ундан бўш ер участкасида тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланмоқчи бўлган фуқаролардан таклифлар берилиши ҳам мумкин.

Бунинг учун юридик ва жисмоний шахслар <https://yerelektron.uz> онлайн сайти орқали кириб, белгиланган тартибда ўз таклифларини беришлари, шунингдек бўш ер участкаларининг бугунги кундаги ҳолатини ҳам кўришлари мумкин бўлади.

*GEOPORTAL.uz тизими.

geoportals.uz Сайтда ердаги олдинги ва ҳозирги ҳолатларни автоматик тарзда таҳлил қилиб борилади ва таҳлил натижаларига асосан вектор маълумотларини геопорталда анимацион шаклда акс эттириб борилади. Кадастр агентлиги ҳамда Давлат кадастрлари палатаси томонидан аҳолига интерактив хизмат кўрсатиш мақсадида “Геопортал” [тизими](#) жорий этилган. “Геопортал” тизимидан мақсад - харита тузиш ишларида инсон омилини камайтириш ҳамда юқори аниқликда маълумотлар олиш учун замонавий технологиялар, яъни масофадан зондлаш (remote sensing), Глобал навигацион сунъий йўлдошлар тизимларидан (ГНСС) фойдаланиб мавжуд маълумотларга солиштириш орқали ноқонуний эгалланган майдонларни аниқлаш, навбатчи қишлоқ хўжалиги хариталарини юритиш, ҳар йиллик ҳосил учун қишлоқ хўжалик экинларини жойлаштириш, қишлоқ хўжалиги экинлари экилган майдонларда мониторингини олиб бориш, таҳлил қилиш ва прогнозлаш ишлари, давлат кадастрлари ягона тизимини юритиш учун асос яратишни автоматлаштиришдан иборат.

Тизимда нафақат давлат кадастрлари ягона тизимини юритиш маълумотларини тўплаш, таҳлил қилиш, балки шу маълумотлар асосида аҳолига интерактив хизматлар тақдим этиш ҳам кўзланган.

Кадастр агентлиги Ўзбекистон Республикасининг оммавий геопортали мазмун, қулайлик, мавжуд имкониятлар, ишончлилик, жумладан, веб-сайтлардаги хавфсизлик билан боғлиқ масалалар учун жавобгар. Оммавий геопортал фойдаланувчилари томонидан шахсга доир олинган маълумотларни Ўзбекистон Республикасининг “Шахсга доир маълумотлар тўғрисида”ги Қонуни талабларига биноан сақлаш ва уларга ишлов бериш учун масъулдирлар. Давлат бошқаруви органлари ва хўжалик бирлашмалари томонидан идоралараро электрон ҳамкорлик орқали маълум бўлган маълумотларнинг ва шахсга доир маълумотларнинг маълумот тааллуқли бўлган субъектларнинг ёзма ёки электрон розилигисиз ошкор этилишига

хамда (ёки) учинчи томонга тақдим этилишига йўл қўйилмайди. Ахборот тизими фойдаланувчиси электрон ҳамкорлик доирасида олинадиган очик

маълумотларнинг сақланишини ва ҳимоясини қонунчиликда белгиланган тартибда таъминлаши шарт.

*DAVREESTR.uz ахборот тизими

DAVREESTR.UZ

«DAVREESTR» тизими «Geoinfocom» давлат унитар корхонаси томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, бугунги кунда, жисмоний ва юридик шахслар томонидан <https://davreestr.uz> онлайн сайти орқали кириб, қуйидаги хизматлардан фойдаланишлари мумкин бўлади:

- *Кўчмас мулк объектлари тўғрисидаги маълумотларни олиш;
- *номида уй-жой бор ёки йўқлиги тўғрисида маълумотлар олиш;
- *кўчмас мулк объектига таъқиқ қўйилган ёки қўйилмаганлиги тўғрисида маълумот олиш;
- *бино-иншоотларнинг мансублиги ва таркиби тўғрисида маълумотлар олиш;
- *турар-жойнинг майдони бўйича маълумот олиш;
- *кадастр қиймати тўғрисида маълумот бериш;
- *кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги Давлат реестридан кўчирмани олиш;
- *кадастр паспортини шакллантириш;
- *ижара шартномасини рўйхатдан ўтказиш;
- *сервитутни рўйхатдан ўтказиш.

kabinetga kirish

Uz Ru

Ko'chmas mulk obyektlariga
bo'lgan huquqlarning davlat
reystri

Normativ-huquqiy hujjatlar

Savol-javoblar

Onlayn so'rovnoma

Yangiliklar

Ko'chmas mulk obyektlariga bo'lgan huquqlarning davlat reystri

batafsil

Biz ijtimoiy tarmoqlarda

Elektron xizmatlar

**BINO VA INSHOOTLARNING
MANSUBLIGI VA TARKIBI
TO'G'RISIDA MA'LUMOTNOMA
BERISH**

Bino va inshootlarning mansubligi va tarkibi to'g'risida ma'lumotnoma berish

**UY-JOY BOR/YO'QLIGI
TO'G'RISIDA MA'LUMOTNOMA**

Jismoniy shaxslarga nomida uy-joy bor/yo'qligi to'g'risida ma'lumotnoma berish

**TA'QIQ BOR/YO'QLIGI
TO'G'RISIDA MA'LUMOTNOMA
BERISH**

Ko'chmas mulkka nisbatan ta'qiq bor/yo'qligi to'g'risida ma'lumotnoma olish

Rasmiy ma'lumotnoma onlayn tarzda qanday olinadi?

Davlat reyestridan mavjud ko'chirmaning yuklab olish uchun mulkdor o'zining shaxsiy kabinetini orqali bosh sahifada joylashgan qidiruv paneliga ko'chmas mulk ob'ektingin kadastri raqamini kiritadi, so'ngra rasmda paydo bo'lgan kodni kiritib, izlash tugmasini bosiladi. Izlash tugmasini bosganda ko'chmas mulk ob'ekti haqidagi aks etgan maydon mavjud keladi, bu yerdan ko'chirmaning yuklab olish degan tugmani bosib tegishli ko'chirmaning yuklab olish mumkin.

Ro'yxatdan o'tish

Tizimda ro'yxatdan o'tish. Telefon va e-mail manzilini ko'rsatish

**Ko'chmas mulk ob'ekti
izlash**

Ob'ektingin kadastri raqamini ko'rsating. Ob'ektingin turini belgilang

Javobni kutish

10 daqiqa kutish
24 soat ichida elektron pochtaga yuboriladi

Ma'lumotnomani olish

PDF formatdagi ma'lumotnomani SMS xabar nomasi bilan olish

2-расм. DAVREESTR.uz ахборот тизими бош саҳифаси

Жумладан: Давлат реестридан мавжуд кўчирмани юклар олиш учун мулкдор ўзининг шахсий кабинетини орқали бош саҳифада жойлашган қидирув панелига кўчмас мулк объектининг кадастр рақамини киритади, сўнгра расмда пайдо бўлган кодни киритиб, излаш тугмаси босилади. Излаш тугмасини босганда кўчмас мулк объекти ҳақидаги акс этган майдон вужудга келади, бу ердан кўчирмани юклар олиш деган тугмани босиб тегишли кўчирмани юклар олиши мумкин.

Бугунги кунда «DAVREESTR» тизимини юритиш учун асос бўлувчи амалдаги норматив ҳуқуқий ҳужжатларига қуйидагилар кирди;

*Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 02.09.2020 йилдаги “[Кадастр соҳасида айрим давлат хизматлари кўрсатишнинг маъмурий регламентларини тасдиқлаш тўғрисида](#)”ги 535-сонли қарори;

*Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг

29.12.2018 йилдаги “[Кўчмас мулк объектларига бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида](#)”ги 1060-сонли қарори;

*Ўзбекистон Республикаси Президентининг 05.04.2019 йилдаги “[Кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида](#)”ги ПҚ-4270-сонли қарори;

*Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг

18.05.2021 йилдаги “[Вазирлар Маҳкамасининг «Давлат кадастри соҳасида давлат хизматлари нархларини белгилашда табақалаштирилган ёндашув тартибини такомиллаштириш тўғрисида» 2014 йил 10 июлдаги 186-сон қарорига ўзгартиришлар киритиш ҳақида \(Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ер ҳисоби ва давлат кадастрларини юритиш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2020 йил 7 сентябрдаги ПФ-6061-сон Фармони\)](#)”ги 306-сонли қарори.

Хулоса

Давлат кадастрларини юритиш жараёнида фойдаланилган дастурлар таҳлил қилиниб, ҳозирги кунда фойдаланиб келинаётган UzKad тизимининг афзалликлари ва шу ўринда кадастр соҳаси бўйича интернет сервис саҳифаларининг қулайликлари ёритилди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Раҳмонов Қ., Бобојонов А.Р. // Ко‘чмас мулк кадастри. Toshkent, 2009.
2. Ихлосов И. И., Ризаева Д. М. // Davlat kadastrlari asoslari, Toshkent, 2019, 248b.

Фойдаланилган манбаалар:

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 24 августдаги ПФ 198 - сон Фармони
4. Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 31.12.2001 йилдаги Ўзбекистон Республикаси ҳудудларини кадастр бўйича бўлиш ҳамда ер участкалари,

бинолар ва иншоотларнинг кадастр рақамларини шакллантириш тартиби
тўғрисида 492- сон қарори

5. kadastr.uz сайти

6. data.gov.uz сайти

7. uza.uz сайти

8. my.gov.uz сайти

9. lex.uz сайти